

THEORETICAL CONSTRUCTION: SYNONYM, OPERATIONAL DEFINITION AND SYSTEMATIZATION OF VARIABLES

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA: SINÓNIMO, DEFINICIÓN OPERACIONAL Y SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES EDUCATIVAS

Piñero, Lorena

Perozo Piñero, Lorheny

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue demostrar que la construcción teórica de las variables educativas requiere el uso del sinónimo como mecanismo lingüístico para su definición operacional y sistematización. Se utilizaron los aportes teóricos de Espinoza (2019) y Gallego (2018). La investigación fue confirmatoria con diseño de campo para una población de 11 docentes investigadores. Se concluye que con el uso del sinónimo se puede realizar la construcción teórica de una variable educativa, ya que como mecanismo lingüístico el sinónimo ayuda a expresar los valores y atributos que necesitan ser representados en la definición operacional y sistematización de la misma.

Palabras clave: Construcción Teórica, Sinónimo, Variables Educativas, Definición Operacional y Sistematización.

ABSTRACT

The objective of the research was to demonstrate that the theoretical construction of educational variables requires the use of the synonym as a linguistic mechanism for its operational definition and systematization. The theoretical contributions of Espinoza (2019) and Gallego (2018) were used. The research was confirmatory with a field design for a population of 11 teaching researchers. It is concluded that with the use of the synonym, the theoretical construction of an educational variable can be carried out, since as a linguistic mechanism the synonym helps to express the values and attributes that need to be represented in the operational definition and systematization of it.

Keywords: Theoretical Construction, Synonym, Educational Variables, Operational Definition, Systematization.

Fecha de recepción: 11-09-20

Fecha de aprobación: 10-10-2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10891206>

¹Licenciada en Educación Integral Áreas: Lengua y Matemática. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-3198-6186> Correo: lorenadelrosariop@gmail.com

²Ingeniera en Mantenimiento Mecánico. Magister en Docencia para Educación Superior. Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-0989-7670> Correo: perozolorheny@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En la investigación educativa pasar de las construcciones escritas a la práctica real del conocimiento implica que el investigador debe conocer tanto los referentes conceptuales de la variable como sus implicaciones en el área de estudio, de manera que se puedan tomar decisiones conceptuales y metodológicas para realizar investigaciones más contextualizadas y pertinentes.

Sin embargo, la gran dificultad a la que se enfrentan los investigadores es el hecho que, en su mayoría las variables que conforman el trabajo de investigación están representadas en la literatura científica a manera de conceptos, adolecen de la caracterización de elementos mas resaltantes, lo que conduce a una interpretación superficial del contenido teórico y restringe las posibilidades de lograr una operacionalización contextualizada de la misma, bien sea porque la redacción es abstracta o distinta al propósito del estudio.

Cuando sucede esta dificultad las variables pueden convertirse en conceptos creados o adoptados de manera deliberada y consciente para un propósito científico especial. Deben traducirse del nivel conceptual (abstracto) al nivel operativo (concreto) de manera tal que puedan ser observables y medibles (Espinoza, 2019). En relación con éste planteamiento Gallego, Bustamante, Gallego, Salcedo, Gava y Alfaro (2017) sostienen, en ocasiones las concepciones epistemológicas son incoherentes o incorrectas para quienes necesitan explicar la realidad investigada.

Asimismo, Bauce, Córdova y Ávila (2018), respecto con la construcción teórica de una variable resulta interesante entender que la definición constitutiva de una variable es aquella que define a las palabras con otras palabras, “las cuales como es lógico todos tenemos que usarlas incluyendo a los científicos; sin embargo, resultan ser insuficientes para los propósitos de la ciencia, porque las definiciones operacionales han surgido de una nueva manera de pensar, en vez de pensar solo en forma constitutiva” (p.7). Por ello, se requiere establecer enlaces que unan los conceptos a las operaciones y adicionalmente asignen un significado a la variable especificando las actividades y la sistematización necesaria para medirla o manipularla.

Las dificultades de los investigadores sobre cómo representar procedimientos como éste; es decir, lograr vincular el concepto con el contexto de investigación, por ende, con la población estudiada, indica que existe la necesidad de recurrir a un análisis profundo sobre su significado, utilizar recursos lingüísticos que contribuyan a dar cabida a otros términos igualmente comprensibles, análogos, asociados o relacionados para una mejor interpretación del texto, en tal sentido, la variable adquiera un mayor nivel de integración social.

Por esta razón en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), se desarrolló una experiencia con investigadores que condujo a un proceso reflexivo del cual surgieron importantes intercambios orales sobre aspectos que revelaron dificultades en cuanto al proceso de identificación, descripción y conocimiento de los valores representativos de una variable educativa para su definición.

De igual forma se encontraron debilidades sobre el conocimiento que poseen los investigadores para utilizar recursos lingüísticos que contribuyan a su definición operacional, manteniendo el sentido denotativo, connotativo y semántico de la variable y al mismo tiempo los investigadores asuman un papel activo en el crecimiento de su vocabulario, contribuyan a expresar con mayor rigor sus reflexiones y argumentos en la práctica investigativa planteada.

Con base en estos planteamientos se formula la siguiente pregunta: ¿existe una problemática relacionada con la construcción teórica de las variables educativas que requiere el uso del sinónimo como mecanismo lingüístico para lograr la definición operacional y sistematización de las mismas? De modo tal que, el propósito de la investigación fue demostrar que la construcción teórica de las variables educativas requiere el uso del sinónimo como mecanismo lingüístico para su definición operacional y sistematización.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA

La teoría, es el conjunto estructurado de ideas abstractas que permiten explicar los fenómenos del mundo natural por referencia a entidades y procesos en gran medida inventados, pero que de acuerdo con Díaz, Garay, Acosta y Adúriz (2019), guardan una relación compleja e interactiva con la realidad. Para Rodríguez (2015), la teoría es la construcción mental simbólica, verbal o icónica de naturaleza conjetural o hipotética, que obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos e inconexos o intuitivos.

La construcción teórica para efectos de este estudio es por tanto, un modelo ideal sin contenido observacional directo, que ofrece una escritura conceptual, inteligible, sistemática y coherente para ordenar los fenómenos de manera más concreta. De modo que, el trabajo de teorizar consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos, relaciones y especulaciones.

En consecuencia, el proceso cognitivo de teorizar radica en descubrir, manipular y construir categorías para develar relaciones, por tanto, este proceso requiere de imaginación creadora ya que en la teorización original e inédita se producen y comunican ideas insólitas, creativas, novedosas, pero funcionales, fundamentadas y justificadas en la información emergente. Implica no sólo concebir o intuir ideas (conceptos), sino, también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo (Rodríguez, 2015). (Tabla 1)

Tabla 1. Sistematización teórica de la variable Construcción Teórica

Dimensión	Sub dimensiones	
Sinónimo como mecanismo lingüístico	Variable educativa	Sistematización de la variable educativa
<p>El hecho de utilizar el sinónimo como mecanismo lingüístico para la definición operacional de una variable educativa, es el proceso de traducir los conceptos a fenómenos que sean susceptibles de investigar, la primera etapa implica aclarar y definir los términos de tal manera que sean potencialmente observables y la segunda, consiste en la operacionalización de conceptos. Ésto a su vez implica que el uso del sinónimo ayudará a delimitar los procedimientos y los métodos necesarios para hacer las observaciones. (Bauce et al., 2018). El uso del sinónimo como mecanismo lingüístico ocurre cuando existe carencia de referentes conceptuales, para su utilización es necesario un primer movimiento de abstracción que delimite el fenómeno epistemológicamente y que sustituya los términos legos por constructos conceptuales que ubiquen el área de interés del estudio aportando conceptos para entenderlo. (Gallego 2018).</p> <p>La sinonimia es el mecanismo lingüístico que permite expresar básicamente el mismo significado por medio de distintos significantes. Por consiguiente, los significados son términos cuyos significados son similares o parecidos, pero no idénticos; el uso del sinónimo consiste en emplear sinónimos con significado en un sentido más amplio que funcionen como producto de permutaciones, analogías o sustituciones, manteniendo el sentido denotativo, connotativo y semántico de las palabras.</p>	<p>Las variables educativas pueden también constituir constructos; es decir, conceptos creados o adoptados de manera deliberada y consciente para un propósito científico especial. Todo constructo forma parte de los esquemas teóricos, está relacionado de varias maneras con otros constructos, a partir de lo cual puede definirse para que pueda ser observado y medido. En la medida que se profundiza en la literatura del tema indagado, se incorporan nuevos enfoques sobre la realidad estudiada, se logra depurar tanto el concepto teórico como los correlatos empíricos que permitirán recoger evidencias del fenómeno para obtener una definición.(Espinoza 2019)</p> <p>Las variables deben ser claramente definidas para que el investigador o usuario de los resultados pueda entender su objetivo. La definición de la variable debe abarcar los componentes integrantes de la misma, es decir, las dimensiones. Estas dimensiones son los valores representados que resultan de su análisis o descomposición. (Carballo y Guelmes 2016)</p> <p>La variable educativa es la característica, cualidad o propiedad de los sujetos u objetos susceptibles de obtener diferentes valores en niveles o modalidades en el contexto educativo. Posee atributos que actúan como conceptos clasificatorios para ubicar los individuos, objetos o fenómenos en categorías o clases idóneas de identificación y medición ya que adquieren relación conceptual con hipótesis y teorías vinculadas al aprendizaje, enseñanza, pedagogía, formación, didáctica, evaluación, planificación, entre otros, conceptos de procedencia educativa.</p>	<p>Es el proceso que ofrece al investigador poco experimentado la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo; por ejemplo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que decidió medirse y se está frente a la pérdida de validez, es decir, el grado en que la medición empírica representa la medición conceptual.(Espinoza 2019)</p> <p>La sistematización de la variable son las dimensiones resultan de aquellos rasgos que facilitan una primera y esencial división dentro del concepto. En este momento es necesario tener en cuenta dos factores de importancia como son la lógica y el conocimiento, ello radica en la necesidad de una concepción teórica pertinente porque así el investigador construirá dimensiones e indicadores. (Carballo y Guelmes 2016)</p> <p>Operacionalizar significa identificar cuál es la variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles los indicadores y el índice (o, lo que es lo mismo, definirla teórica, real y operacionalmente), ya que todo ello permitirá traducir la variable teórica en propiedades observables y medibles, descendiendo cada vez más desde lo general a lo singular. (Medina 2014)</p> <p>La sistematización de la variable educativa es el proceso que permite al investigador definir las operaciones que expresan los valores y propiedades más prominentes del significado por medio de los significados del concepto para entenderla y medirla. En este proceso se declaran las dimensiones e indicadores para establecer un enlace entre los conceptos, las observaciones y el contexto. Por tanto existirá una clara correspondencia entre la definición conceptual, operacional y la sistematización de la variable educativa.</p>

Fuente: elaboración propia (2020)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr el objetivo en relación con demostrar que la construcción teórica de las variables educativas requiere el uso del sinónimo como mecanismo lingüístico para la definición operacional y la sistematización se realizó una revisión en revistas científicas publicadas entre los años 2016 y 2019 en español para el desarrollo teórico.

El tipo de investigación fue confirmatoria con diseño de campo, según Pereira (2011), este tipo de investigación se caracteriza por la utilización de datos cualitativos y el posterior análisis cualitativo. La misma se desarrolló en una vivencia universitaria con participación de once (11) docentes investigadores del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.

Para el acercamiento al objeto de estudio se empleó como técnica de recolección de información la observación directa y como estrategia la recogida y reescritura de las palabras que se convirtieron en marcadores durante las conversaciones, relatos u observaciones de los docentes investigadores, las cuales pasaron a conformar una lista de 20 variables educativas.

El instrumento de recolección de datos fue una lista de cotejo de 40 items con alternativas de respuesta dicotómicas SI y NO; dos (2) items para cada una de las dimensiones siguientes: Escuela inteligente, Saber educativo, Excelencia personal, Trabajo del equipo docente, Gestión del cambio educativo, Estrategia educacional, Política educomunicacional, Participación socio educativa, Labor industriosa del profesor, Socialización pedagógica, Confinamiento estudiantil, Endoscopia del aprendizaje, Geometría de la práctica escolar, Cartera educativa, Aprendizaje por necesidad, Enseñanza doméstica, Diligencias en gestión educativa, Educación conciliada y Formación universitaria.

El método fue el fenomenológico/hermenéutico. Este método se perfila hacia el descubrimiento de fenómenos percibidos como tales por la consciencia del sujeto cognoscente mediante la interpretación y comprensión de la conducta humana, desde el punto de vista de sus versionantes, construyendo significados a partir de las experiencias vividas por los sujetos que deriva de un conocimiento concebido como constructo teórico interpretativo. (Carmona, 2018).

Inicialmente este método permitió la construcción interpretativa de los aspectos valorados por los docentes investigadores y la caracterización del conocimiento producido para estructurar los conceptos que formaron cada una de las veinte (20) definiciones de las variables educativas. Una vez logrado este proceso, el instrumento permitió registrar el número de veces que los docentes investigadores

tuvieron la necesidad de hacer uso del sinónimo, así como el número de palabras que fueron consideradas como analogías para la definición de cada variable educativa. De este proceso se generó que los once (11) docentes investigadores en un lapso de 2 horas (que duró la sesión de aplicación del instrumento), en 100% acudieron al sinónimo como mecanismo lingüístico.

En efecto, el 80% de los docentes investigadores (8 sujetos) indicaron que SI, es necesario recurrir al sinónimo como mecanismo lingüístico para una mayor comprensión de los conceptos logrando un máximo de 13 definiciones usando 11 palabras con significados similares a los de cada variable educativa; el 18 % (2 sujetos) lo hicieron con un máximo de 7 definiciones usando 5 palabras análogas y sólo el 2% (1 sujeto) lo hizo utilizando 4 palabras como sinónimo.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El método estadístico implementado para el análisis e interpretación de los datos obtenidos del instrumento lista de cotejo fue descriptivo. La información recogida estuvo referida al número de veces (fr) con que los docentes investigadores hicieron uso del sinónimo, así como al porcentaje de la muestra que mayormente se relacionó con el uso del sinónimo.

Todas las actuaciones que tenían como objetivo demostrar que la construcción teórica de las variables educativas requiere el uso del sinónimo como mecanismo lingüístico para su definición operacional y sistematización se confirmaron estadísticamente. El objetivo de este método fue completar la información cualitativa con el fin de demostrar el grado de fiabilidad de la evidencia.

El análisis con método estadístico descriptivo en un procedimiento sobre la información observable de un determinado aspecto de interés y un procedimiento establecido busca confirmar que los datos generales sean uniformes y comparables de una observación a otra. (Durán, 2019).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la recogida y reescritura de las palabras permiten explicar el proceso de construcción teórica y sistematización de veinte (20) variables educativas. (Tablas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 y 21):

Tabla 2. Sistematización de la variable educativa: Escuela Inteligente

Construcción teórica de la variable educativa * Escuela ** Inteligente	
Sinónimos: * (establecimiento, plantel) ** (perspicaz, profunda)	
Definición operacional: es un establecimiento educativo perspicaz que asegura las formas de comunicación profunda del equipo humano para que perciban, intercambien, organicen, solidaricen, comprendan, compartan y aprendan tecnologías, valores y significados, desarrollando su capacidad de pensamiento integral hasta crear un nuevo conocimiento. La escuela inteligente, es capaz de adaptar una estrategia de gestión apoyándose tanto en la estructura orgánica del plantel como en la intervención legítima de sus miembros para alcanzar la supervivencia académica de la institución. Tiene como misión la producción de cambios e innovaciones generadoras de productos, bienes o servicios educativos en favor del progreso gradual y vanguardista que la caracteriza.	
Dimensiones	Formas de comunicación profunda
	Estrategia de gestión
	Misión

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 3. Sistematización de la variable educativa: Saber Educativo

Construcción teórica de la variable educativa * Saber ** Educativo	
Sinónimos: * (estar fuerte en, estar al corriente de) ** (pedagógico, docente)	
Definición operacional: son las cualidades particulares demostradas por el docente para hacer constatar lo fuerte del trabajo educativo. Es atribuible a las decisiones que le permiten estar al corriente de las responsabilidades pedagógicas, gerenciales e inter institucionales del plantel. El saber educativo, tiene aplicación comunicando relaciones, suposiciones, patrones y razonamientos que son utilizados como mecanismos de aprobación para superar las dificultades que afectan el aprendizaje y la vida escolar. Su impacto es verificado cuando se generan conocimientos que contribuyen a preservar el estatus del gobierno escolar y la sabiduría institucional.	
Dimensiones	Cualidades
	Responsabilidades
	Conocimientos

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 4. Sistematización de la variable educativa: Aprendizaje Orgánico

Construcción teórica de la variable educativa * Aprendizaje ** Orgánico	
Sinónimos: * (instrucción, enseñanza) ** (armónico, viviente)	
Definición operacional: es el proceso holístico de la enseñanza que se instruye teniendo como precepto la formación del ser humano mediante el desarrollo armónico de actividades físicas, mentales y corporales. La contextualización del aprendizaje orgánico se produce en las interrelaciones del ser humano con el entorno vivo, las cuales le permiten apropiarse de las destrezas de campo que le ayudan a identificarse, desenvolverse y expresar el conjunto de valores propios del escenario natural.	
Dimensiones	Desarrollo armónico
	Interrelaciones
	Destrezas de campo

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 5. Sistematización de la variable educativa: Excelencia Personal Docente

Construcción teórica de la variable educativa * Excelencia ** Personal *** Docente	
Sinónimos: * (perfección) ** (particular, único) *** (didáctico, pedagógico)	
Definición operacional: es el conjunto de cualidades humanas deseables y atribuibles tanto al crecimiento como al aprendizaje personal del docente que le permiten demostrar de forma particular un único y adecuado manejo de las situaciones pedagógicas . El perfeccionamiento de la excelencia personal docente transcurre mediante el desarrollo de actitudes didácticas para percibir y resolver con ecuanimidad las necesidades de aprendizaje, las emociones individuales y colectivas colocadas en el escenario pedagógico. Se expresa a través de valores personales que hablan de la rectitud, justicia, honradez, originalidad e imparcialidad del docente ante los otros.	
Dimensiones	Manejo de las situaciones pedagógicas
	Actitudes didácticas
	Valores personales

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 6. Sistematización de la variable educativa: Trabajo del Equipo Docente

Construcción teórica de la variable educativa * Trabajo del ** Equipo *** Docente	
Sinónimos: * (encargo, responsabilidad) ** (conjunto) *** (pedagógico, educativo)	
Definición operacional: refiere el encargo educativo que tiene por finalidades atender y hacer cumplir las responsabilidades pedagógicas asumidas desde el compromiso transmitido entre docentes. Como obligaciones el trabajo del equipo docente incita al desarrollo de valores de colaboración conjunta entre todos los miembros de la institución, así como, a la búsqueda incesante por alcanzar los resultados deseados. Se desarrolla mediante un conjunto de funciones simultáneas orientadas a generar el conocimiento requerido para fortalecer los valores institucionales, lograr la utilización mensurada de los recursos, la toma de decisiones efectivas y las transformaciones educativas.	
Dimensiones	Responsabilidades pedagógicas
	Valores de colaboración conjunta
	Conocimiento

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 7. Sistematización de la variable educativa: Gestión del Cambio Educativo

Construcción teórica de la variable educativa * Gestión ** del Cambio *** Educativo	
Sinónimos: * (misión, servicio) ** (cambio) *** (formativo)	
Definición operacional: es un elemento fundamental para adaptar a la misión institucional la nueva información propuesta para el cambio. Se desarrolla sobre la base de una estrategia gerencial debidamente planeada para la prestación, generación, rectificación, reimpulso y adaptación de nuevos servicios educativos que benefician el proceso formativo. Requiere acciones formativas que articulen las múltiples instancias de la vida escolar para otorgar direccionalidad a los procedimientos del proceso educativo y lograr los objetivos institucionales mediante el trabajo de los miembros de la comunidad en todos los planes, programas y proyectos que plantean	
Dimensiones	Misión institucional
	Estrategia gerencial
	Acciones formativas

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 8. Sistematización de la variable educativa: Estrategia Educativa

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Estrategia</i> ** <i>Educativa</i>	
Sinónimos: * (<i>habilidad, destreza, táctica</i>) ** (<i>educativo</i>)	
Definición operacional: son las habilidades y destrezas unificadas para ser desarrolladas en secuencias integradas que permiten llevar a cabo habilidades ordinarias de la gestión escolar . La estrategia educativa, es una táctica recursiva planeada para alcanzar los propósitos educativos , formación y socialización sobre la base de un proceso de dirección, flexibilización, coordinación e innovación de los elementos y condiciones de la práctica educativa. Su aplicabilidad consiste en valorar los procesos de organización de la enseñanza – aprendizaje : el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, el sistema de recursos para el aprendizaje, la distribución del espacio físico (aula, laboratorios, canchas, bibliotecas, rincones de aprendizaje), otros, las actividades realizadas por los estudiantes, las formas de integración comunitaria, la ejecución de proyectos y programas educativos, el desempeño docente y la calidad del proyecto institucional.	
Dimensiones	Habilidades ordinarias de la gestión escolar
	Propósitos educativos
	Organización de la enseñanza-aprendizaje

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 9. Sistematización de la variable educativa: Política Educomunicacional

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Política</i> ** <i>Educomunicacional</i>	
Sinónimos: * (<i>habilidad, estrategia, astucia</i>) ** (<i>comunicacional, educativa</i>)	
Definición operacional: es la estrategia, habilidad y/o astucia establecida para el sistema de relaciones , información y comunicación institucional. Tiene como requerimientos educativos orientar las reglas, uso, valores, normas de comunicación y los mensajes emitidos desde la institución. La política educomunicacional, es una estrategia de gestión comunicacional para proyectar los valores de la cultura organizacional, los símbolos, códigos, el respeto por el idioma y el contexto histórico social, las exigencias del público, la mezcla de canales y medios de circulación establecidos desde el proyecto educativo institucional .	
Dimensiones	Sistema de relaciones
	Estrategia de gestión comunicacional
	Proyecto educativo institucional

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 10. Sistematización de la variable educativa: Participación Socio Educativa

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Participación</i> ** <i>Socio</i> *** <i>Educativa</i>	
Sinónimos: * (<i>colaboración, intervención</i>) ** (<i>beneficiario</i>) *** (<i>formativa</i>)	
Definición operacional: es el proceso de intervención pedagógica construido desde la didáctica del diálogo y las relaciones dinámicas entre los beneficiarios sociales que tiene como fines aportar a la formación y desarrollo individual, social, cultural, ético y espiritual de los integrantes de la institución educativa mediante interacciones de respeto y colaboración. La participación socio educativa se constituye en el medio fundamental para los procesos de organización social de las personas en el contexto educativo, avanzar en el reconocimiento de las diferencias. el cumplimiento de responsabilidades y compromisos requeridos para actuar.	
Dimensiones	Proceso de intervención pedagógica
	Beneficiarios sociales
	Procesos de organización social

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 11. Sistematización de la variable educativa: Labor Industriosa del Profesor

Construcción teórica de la variable educativa * Labor ** Industriosa *** del Profesor	
Sinónimos: * (arte) ** (ingeniosa) *** (pedagogo, ilustrador)	
Definición operacional: es el arte de instruir conocimientos, habilidades y actitudes congruentes con la ejercitación e ilustración de situaciones problematizadoras para asegurar la conveniencia de la formación. La labor industriosa del profesor tiene como referentes prácticos el desarrollo de una dialéctica centrada en el uso de recursos ingeniosos, metodologías, tecnologías propias, simulaciones laborales y observación de resultados con pertinencia socio productiva. Es el proceso de transferir competencias portadoras de aprendizajes aplicables a la vida personal, intelectual, social, ciudadana y de emprendimiento laboral.	
Dimensiones	Arte de instruir conocimientos
	Recursos
	Competencias

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 12. Sistematización de la variable educativa: Socialización Pedagógica

Construcción teórica de la variable educativa * Socialización ** Pedagógica	
Sinónimos: * (socialización) ** (formativa, educativa)	
Definición operacional: es el proceso educativo de intervención humana cuyas implicaciones pedagógicas se basan en considerar la realidad social como el espacio histórico concreto al cual debe incorporarse e integrarse el soberano en formación siendo capaz de asumir esta información como insumo para la construcción de su propio conocimiento. Se fundamenta en el desarrollo de las interacciones sociales , actitudes, aptitudes, virtudes, valores, participación, convivencia y comunicación que habilitan a las personas como ciudadanos interactivos y creadores de fáciles procedimientos	
Dimensiones	Proceso educativo
	Interacciones sociales

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 13. Sistematización de la variable educativa: Confinamiento Estudiantil

Construcción teórica de la variable educativa * Confinamiento ** Estudiantil	
Sinónimos: * (aislamiento, reclusión) ** (escolar)	
Definición operacional: se concibe como la condición de aislamiento escolar al cual es subordinado el estudiante cuando las estrategias metodológicas del docente cercenan la posibilidad de interactuar y producir conocimientos en el contexto amplio y complejo de las diversas situaciones que dan sentido al aprendizaje integral. El confinamiento estudiantil surge en ambientes de aprendizaje característicos de un clima de reclusión que amenaza y compromete los derechos del estudiante a usar variedad de recursos de aprendizaje para comunicar, formarse, desarrollarse y participar democrática y socialmente reconociéndose asimismo como sujeto social.	
Dimensiones	Aislamiento escolar
	Estrategias metodológicas
	Ambientes de aprendizaje

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 14. Sistematización de la variable educativa: Endoscopia del Aprendizaje

Construcción teórica de la variable educativa * Endoscopia ** del Aprendizaje	
Sinónimos: * (endoscopia) ** (nociones)	
Definición operacional: es la técnica visual que tiene como finalidades prácticas: observar, investigar, explorar, inspeccionar, reconocer, registrar, calcar y retransmitir la causa de las no expresiones del aprendizaje, así como, el sistema de procesos, tratos, métodos y relaciones requeridas para abordar cuidadosamente las señales de aprendizaje de difícil acceso docente. Su propósito radica en conseguir nociones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje para posteriormente brindar asistencia y tratamiento especial a los problemas de la formación que no han sido exteriorizados por el estudiante.	
Dimensiones	Finalidades prácticas
	Nociones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 15. Sistematización de la variable educativa: Geometría de la Práctica Escolar

Construcción teórica de la variable educativa * Geometría ** de la Práctica *** Escolar	
Sinónimos: * (analítica, descriptiva, espacial) ** (destreza, habilidad, facilidad) *** (estudiante)	
Definición operacional: es el proceso que permite analizar los elementos del espacio escolar . Asume como metodología el despliegue de habilidades para diagnosticar necesidades de aprendizaje a objeto de analizar las interacciones de los escolares con los elementos geo-ambientales, materiales y corporales propios del hábitat. Se centra en evaluar el proceso de formación precisando las características espaciales donde se desarrolla la práctica escolar: clima institucional, territorio, cronogramas estrategias, métodos y recursos a partir de los resultados del diagnóstico para rectificar, reimpulsar y viabilizar nuevas formas de intervención con el medio.	
Dimensiones	Elementos del espacio escolar
	Habilidades para diagnosticar necesidades de aprendizaje
	Evaluación del proceso de formación

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 16. Sistematización de la variable educativa: Cartera Educativa

Construcción teórica de la variable educativa * Cartera ** Educativa	
Sinónimos: * (agenda, ministerio) ** (formativa, docente)	
Definición operacional: es la agenda de trabajo elaborada para la sistematización de documentos, materiales e instrumentos que establecen las formas de llevar a cabo las estrategias de naturaleza ministerial referidas al conjunto de diligencias, quehaceres, procedimientos, corresponsabilidades, técnicas, planes y proyectos de gestión escolar. La cartera educativa como recurso estratégico, tiene como finalidades facilitar los procesos axiológicos, epistemológicos, pedagógicos y políticos organizativos de la gestión institucional: el cumplimiento del ordenamiento jurídico de la educación, la construcción del conocimiento, el desarrollo de la didáctica, la participación y reflexión permanente de los miembros educativos.	
Dimensiones	Agenda de trabajo
	Estrategias de naturaleza ministerial
	Procesos de gestión institucional

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 17. Sistematización de la variable educativa: Aprendizaje por Necesidad

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Aprendizaje</i> ** <i>por Necesidad</i>	
Sinónimos: * <i>(noción, instrucción, ilustración)</i> ** <i>(carestía)</i>	
Definición operacional: conjunto de nociones que instruyen al aprendiz con motivaciones de logro por alcanzar una educación civilizada, originada en la necesidad de superar carestías relacionadas con el estatus social y económico. El aprendizaje por necesidad incita al ascenso del desarrollo experiencial, cognitivo y emotivo del individuo durante toda la vida dotándolo de forma inmediata de ilustraciones aplicables tanto para la subsistencia como para el estudio y trabajo.	
Dimensiones	Nociones que instruyen al aprendiz
	Ilustraciones aplicables

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 18. Sistematización de la variable educativa: Enseñanza Doméstica

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Enseñanza</i> ** <i>Doméstica</i>	
Sinónimos: * <i>(instrucción, cultura, saber,)</i> ** <i>(casera)</i>	
Definición operacional: es el proceso de instrucción natural para la reproducción de hábitos de trabajo cultivados desde casa. Consiste en representar acciones concretas para dotar al individuo de saberes relacionados con las diferentes maneras de enseñanza del grupo familiar. Se genera con la adquisición de habilidades en iniciación comercial , con las cuales se aprende a duplicar la riqueza de las experiencias inherentes a la cultura del trabajo familiar productivo.	
Dimensiones	Instrucción natural para la reproducción de hábitos de trabajo
	Saberes
	Habilidades en iniciación comercial

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 19. Sistematización de la variable educativa: Diligencias en Gestión Educativa

Construcción teórica de la variable educativa * <i>Diligencias</i> ** <i>en Gestión</i>	
Sinónimos: * <i>(actividad, prontitud)</i> , ** <i>(servicio, trabajo)</i> , *** <i>(formativas)</i>	
Definición operacional: es el conjunto de actividades deliberadas y arregladas que tienen como requisitos de trabajo atender con prontitud la solicitud de favorecer el perfeccionamiento de la infraestructura institucional, la prestación y dotación de los servicios educativos y el proceso de la formación integral. Se concretan a través de estrategias de gestión como la dirección, participación y organización que aportan a la adquisición de tangibles e intangibles beneficios institucionales.	
Dimensiones	Requisitos de trabajo
	Estrategias de gestión

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 20. Sistematización teórica de la variable educativa: Educación Conciliada

Construcción teórica de la variable educativa * Educación ** Conciliada	
Sinónimos: * (formación, aprendizaje), ** (convenida, acordada)	
Definición operacional: es el proceso de formación convenida entre los destinatarios que comparten ideas y objetivos que anuncian la adquisición de conocimientos provechosos. La educación conciliada se fundamenta en las relaciones de aprendizaje interpedagógico teniendo como finalidad la satisfacción de necesidades particulares. Las motivaciones por el aprendizaje acordado o conciliado se originan por las intuiciones de los destinatarios y se concretan cuando éstos adquieren la capacidad de conceptualizar, definir, caracterizar y comparar entre lo conocido y lo desconocido para asumir o no lo aprendido.	
Dimensiones	Proceso de formación convenida
	Relaciones de aprendizaje interpedagógico

Fuente: elaboración propia (2020)

Tabla 21. Sistematización de la variable educativa: Formación Universitaria

Construcción teórica de la variable educativa * Formación ** Universitaria	
Sinónimos: * (orden), ** (titulada)	
Definición operacional: comprende la etapa en la cual el individuo se somete a un programa ordenado de formación académica que lo dota de un perfil profesional para ejercer en un determinado mercado de trabajo. La formación universitaria, es el proceso de acreditación de competencias profesionales en períodos de formación que conllevan al otorgamiento de un título de pregrado. Esta formación contempla un plan de formación básica, general y profesional, que por lo habitual posee unos componentes ético, ocupacional y laboral correspondientes a un pensum de estudio contentivo de asignaturas y/o cátedras, unidades crédito, carga horaria, años de escolaridad, evaluación y certificación de competencias alineadas a la filosofía del recurso profesional que la universidad pretende formar.	
Dimensiones	Programa ordenado de formación académica
	Acreditación de competencias profesionales
	Componentes

Fuente: elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN

Los nombres de las veinte (20) variables educativas se extrajeron de los conceptos emitidos por los docentes investigadores (descartando subjetividades). De la experiencia surgió la necesidad de conseguir definiciones de variables educativas con contenido conceptual fácil de interpretar y operar para plasmarlos como atributos en la sistematización, sin variar el significado y la conexión que poseen los conceptos con el resto de las palabras que componen cada variable educativa en toda su definición.

Los resultados obtenidos permiten indicar que la variable *Saber Pedagógico*, fue sometida a un proceso de construcción teórica para su definición ampliada, teniendo la necesidad de considerar dos conceptos básicos por separado: *Saber* y *Pedagogía*. Esto evidenció por ejemplo que, conseguir la integración notable de

los valores o atributos de la variable *Saber Pedagógico*, expresada como una variable compuesta, requirió la unificación de su significado en una misma definición referencial, lógica y sociocultural, lo que facilitó su identificación, descripción, comprensión y sistematización a través del uso del sinónimo permitiendo la ampliación de su significado.

Se confirmó que los docentes investigadores con la utilización del sinónimo lograron hacer analogías y comprensiones sobre el significado de los conceptos que definen las variables educativas de interés. Lo cual está relacionado con la cultura investigativa y la experiencia en la construcción teórica de las mismas, es decir, con la capacidad que poseen para la identificación, comprensión y medición de los valores, cualidades y atributos de variables en el ámbito educativo.

Se demostró que existe disposición entre los docentes investigadores para llevar a cabo el proceso de definición operacional de las variables educativas usando el sinónimo como mecanismo lingüístico y en consecuencia, este proceso facilita la posterior sistematización de las mismas. La disposición de los docentes investigadores del Doctorado en Educación de la UNERMB indica que poseen actitudes positivas para aplicar los conocimientos aportados por Bauce et al., (2018) y Gallego (2018), al sostener que, en el proceso de traducir los conceptos a fenómenos que sean susceptibles de investigar, la primera etapa implica aclarar y definir los términos de tal manera que sean potencialmente observables y la segunda, la operacionalización de conceptos.

CONCLUSIONES

A partir de esta experiencia el proceso reflexivo indicó que los docentes investigadores del Doctorado en Educación la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), requieren valerse de mecanismos lingüísticos para fortalecer el proceso de construcción teórica de las variables educativas que desarrollan en los estudios.

Se demostró con el uso del sinónimo se puede realizar la construcción teórica de una variable educativa ya que como mecanismo lingüístico el sinónimo ayuda a expresar los valores y atributos que necesitan ser representados en la definición operacional y sistematización de la misma. El uso del sinónimo como mecanismo lingüístico enriquece la definición ampliada de la variable educativa mediante un proceso de permutación, analogía o sustitución que supera la restricción de su significado.

La construcción teórica de la variable educativa, es fundamental para lograr una adecuada definición operacional y la sistematización de la misma. Este proceso es determinante para el desarrollo del trabajo investigativo, radica en trasladar la variable desde un horizonte impreciso a un plano más concreto, delimitado y sencillo en una etapa en la cual el investigador logra expresar la relación objeto-

sujeto y viceversa, extrayendo y plasmando los valores y atributos más evidentes, o bien, las dimensiones.

REFERENCIAS

- Bauce, G. Córdova, M. y Ávila, A. (2018). Operacionalización de las variables. *Revista del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"* 49 (2). Recuperado de: <http://www.inhrr.gob.ve>
- Carmona, Y. (2018). Fenomenología y hermenéutica: perspectivas epistemológicas para la producción interpretativa comprensiva de conocimiento gerencial. *Revista Sapienza Organizacional*. ISSN 2443-4265. Año 6. N° 12. Julio-diciembre. Pág. 76-107. Recuperado de: <http://revistas.saber.ula.ve/sapienza>
- Carballo, M. y Guelmes, E. (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. *Revista Universidad y Sociedad* 8 (1). Pp.140-150. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Díaz, C. Garay, F. Acosta, J. y Adúriz, A. (2019). Los modelos y la modernización científica y sus aportes a la enseñanza de la periodicidad química en la formación inicial del profesorado. *Revista Didacticae*. ISSN 2462-2737. DOI 10.1344/did.2019.5.7-25. Recuperado de: <https://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/download/26799/pdf>
- Durán, D. (2019). Instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos frente a la investigación mixta o complementaria. *Revista Consensus*. Año 2019. Vol 3. N° 2. ISSN 2452-5006. Recuperado de <http://www.pragmatika.cl/reviw/index.php/consensus/article/view/38>
- Espinoza E. (2019). Las variables y su operacionalización en la investigación educativa. Segunda Parte. *Revista Conrado*, 15(69), 171-180. Recuperado de <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Gallego, D. Bustamante, L. Gallego, L. Salcedo, L. Gava, M. y Alfaro, E. (2017). Estudio cuantitativo sobre las concepciones de ciencia, metodología y enseñanza para profesores en formación. *Revista Lasallista de Investigación*. Vol 14, núm. 1. Enero/junio. Pp. 114-161. Antioquia. Colombia. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69551301014>
- Gallego, J. (2018). Cómo se construye el marco teórico de la investigación. *Revista Cuaderno de Pesquisa*. V. 48, m 169 p.830-854. Jul/Set 2018. Recuperado de: <http://doi.org/10.1590/198053145177>
- Medina, N. F. (2014). Las variables complejas en investigaciones pedagógicas. *Revista Apuntes Universitarios*, 5 (2), pág. 9 – 18. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5198870.pdf>
- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: una experiencia concreta. *Revista electrónica Educare*. Vol XV. Núm. 1, enero/junio 2011. Pp. 15-29. Costa Rica. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194118804003>
- Rodríguez, I. (2015). La teorización del objeto de estudio: una obra de arte en las tesis doctorales *Revista de Postgrado ARJÉ. FACE-UC*. Vol. 9 N° 16. 463-474. Recuperado de: <http://www.arje.bc.edu.ve/>